

Orientación psicopedagógica y habilidades emocionales en estudiantes de una institución educativa

*Psychopedagogical orientation and emotional skills in students of an
educational institution*

DOI

AUTORES:

Máximo Fernando Tubay Moreira

Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo

<https://orcid.org/0000-0003-2196-4506>, mtubay@utb.du.ec

Bryan Patricio Zambrano Moran

Fundación Manabí Cambiando Vidas

<https://orcid.org/0009-0006-7804-2317>, bryanshaq1995@hotmail.com

Mayra Jessenia Palma Ramírez

Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo

<https://orcid.org/0000-0001-5939-2633>, mpalmar@utb.edu.ec

Carmen Elisa Román Cuji

Universidad Educativa Junín

<https://orcid.org/0000-0003-4614-7086>, elisaromaly@hotmail.com

Jenny Alejandra Guzmán Acurio

Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia.

<https://orcid.org/0009-0001-8355-066x>, jennyguzman@itscv@edu.ec

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mtubay@utb.du.ec

Fecha de recepción: 09 / 01 / 2025

Fecha de aceptación: 28 / 03 / 2025

RESUMEN

En la sociedad actual que denota un constante devenir de cambios, la formación en las competencias emociones y sentimientos de los jóvenes se ha transformado en una de las prioridades de las instituciones educativas como estrategia para favorecer al desarrollo integral

de la personalidad del estudiante, beneficiar su bienestar psicológico y emocional e influir efectivamente en su desempeño académico. En la presente investigación se determinó la importancia de la orientación psicopedagógica para el desarrollo de habilidades emocionales en estudiantes adolescentes. El trabajo fue de tipo cuasiexperimental, considerando a un grupo de estudiantes, padres y docentes, a los que se les aplicó una encuesta, que permitió considerar recolectar datos para describir las diversas variables, determinando la importancia de la orientación psicopedagógica para el desarrollo de habilidades emocionales. El resultado de la presente investigación está encuadrado en su relevancia, puesto que resalta el trabajo en conjunto de estudiantes, docentes y padres de familia, para optimizar el proceso de formación integral de los mismos y que son recursos fundamentales para alcanzar los objetivos establecidos.

Palabras clave: inteligencia emocional - relaciones personales – rendimiento académico - instituciones educativas

ABSTRACT

In today is society that denotes a constant evolution of changes, training in the emotional and feeling skills of young people has become one of the priorities of educational institutions as a strategy to promote the comprehensive development of the student's personality, benefit their psychological and emotional well-being and effectively influence their academic performance. In the present investigation, the importance of psychopedagogical guidance for the development of emotional skills in adolescent students was determined. The work was quasi-experimental, considering a group of students, parents and teachers, to whom a survey was applied, which allowed considering collecting data to describe the various variables, determining the importance of psychopedagogical guidance for the development of skills. emotional. The result of this research is framed, in its relevance, since it highlights the joint work of students, teachers and parents, to optimize their comprehensive training process and that they are fundamental resources to achieve the established objectives.

Keywords: emotional intelligence - personal relationships - academic performance - educational institutions

INTRODUCCIÓN

En esto tiempos, en medio del avance irresistible de la tecnología y la comunicación que evolucionó el mundo en un lugar globalizado, el potencial humano, el aprendizaje del manejo de las emociones y sentimientos juegan un rol primordial para conseguir el éxito en cualquier aspecto de la vida de las personas destacándose el desarrollo de competencias emocionales, como herramientas que aportan en la formación de la personalidad de los individuos en sus diferentes sociedades.

Transponiendo este pensamiento al plano formativo, se puede evidenciar que se atraviesa una

época de dificultades dentro de la sociedad que ha incidido profundamente en todos los niveles de la educación, lo cual implica una revalorización del rol de los estudiantes dentro del proceso pedagógico, considerando que es una persona en un proceso de formación, la misma que se verá influenciada por múltiples factores en su desarrollo.

Abad et al. (2020) consideran que la orientación psicopedagógica es un proceso que responde a las exigencias de la sociedad y a las necesidades propias de la etapa del desarrollo por la que transitan los educandos, por ello, en la actualidad, el uso desmedido e incontrolado de las tecnologías, constituye una de las problemáticas que requiere de la orientación psicopedagógica en la etapa de la adolescencia a fin de prevenir la dependencia tecnológica. En base a lo anterior, la práctica educativa es un sistema interactivo en el que inevitablemente las emociones tienen un rol fundamental tanto en la formación de los futuros docentes como en los alumnos, lo que hace imperativo que en el aula de clases se creen espacios, para que el educando pueda tener las herramientas y facilidades que le permitan el desarrollo de sus habilidades emocionales.

La reflexión colaborativa y sistemática puede favorecer a que estos estudiantes identifiquen sus estilos de enseñanza, las posibles causas de las dificultades que enfrentarán y expliciten aspectos tanto positivos como negativos de su futura práctica, dando la alternativa de plantear la necesidad de una formación continua que tenga en cuenta, tanto aspecto disciplinares y pedagógicos como socio-emocionales, que le permitan potenciar su desempeño docente (Laudadío y Mazzitelli, 2020).

En la investigación se trató de especificar la incidencia de la orientación psicopedagógica en el desarrollo de las habilidades emocionales en estudiantes de una Institución Educativa, con el propósito de optimizar el rendimiento académico de los adolescentes y la importancia que tienen los organismos reguladores de la educación, como el Ministerio, Distritos Educativos, Departamentos de Consejerías, etc.

Se revisó literatura de diversos autores que establecen la temática de estudio, proporcionando modelos modernos de aprendizaje y desarrollo, principios, definición, componentes, clasificación, características, ámbitos de aplicación y proceso de socialización de las habilidades sociales, fundamentándose las formas de diagnóstico y la alternativa de intervención.

Para contribuir a la convivencia escolar, según Vera et al. (2021) resulta una opción viable elaborar una estrategia de orientación psicopedagógica con acciones que permitan relacionarse y comunicarse asertivamente, ya que de esta forma se promueven lineamientos teóricos y metodológicos que sustentan la implementación de actividades educativas para el desarrollo integral de los adolescentes.

A lo largo la experiencia, se observa que muchas instituciones educativas dan prioridad exclusiva a conferir conocimientos a los estudiantes pero, esta práctica si bien ha solucionado la necesidad de desarrollar competencias emocionales, no ha encontrado muchas soluciones a los problemas personales que el desarrollo intelectual conlleva, y ésta es la carencia en la que se enfoca ser inteligente desde la parte emocional, que a la vez aporta otros principios desde el mundo de las emociones y los sentimientos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y ayudarlos en el desarrollo de su personalidad.

Es importante que se articulen todos los esfuerzos, tanto dentro de la institución como fuera de ella, incorporando todo el contingente que brindan los organismos que regulan la educación en el Ecuador, desde el mismo Ministerio, direcciones de control y departamentos de consejería, hasta los programas que estos planifiquen como parte del accionar que beneficie y oriente al sujeto educativo

METODOLOGÍA

La investigación fue de tipo cuasiexperimental, debido a que se tomó un grupo a los que se les aplicó una encuesta, permitiendo analizar cuál es el nivel de una o diversas variables en un momento dado, al recolectar datos para describir las diversas variables, determinando la importancia de la orientación psicopedagógica para el desarrollo de habilidades emocionales. Así mismo, la investigación explicativa ayudó a dar a conocer las herramientas que se brindan a los estudiantes y padres de familia para superar los inconvenientes en cuanto a su manejo emocional, basados en la obtención de datos de las diferentes encuestas planteadas a los estudiantes. Se manejó estudios representativos con el propósito de definir las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, en este caso, la comunidad de la institución educativa. En la presente investigación se consideró una población de estudio determinada en la

totalidad por estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad Educativa, estableciendo una población de 90 estudiantes, 90 padres de familia y 10 docentes, la misma que admitió el estudio y la investigación.

RESULTADOS

Encuesta dirigida a los estudiantes de la institución educativa

Tabla 1. Calificación de la relación con sus padres

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Buena	40	44%
Regular	36	40%
Mala	14	16%
Total	90	100%

Para Velásquez et al. (2020) el nivel educativo contempla las problemáticas y temas específicos generados por diferentes factores que requieren especial atención, pues en la adolescencia ocurren importantes cambios biológicos, psicológicos y sociales que pueden provocar diversas manifestaciones de timidez, rebeldía, agresividad, impulsividad, escasa reflexividad, poco control de la ira, generándose la expresión de comportamientos violentos.

Los estudiantes refirieron en un 44% que consideran que la relación con sus padres es buena; el 40% afirmaron que es regular y el 16% contestó que es mala, lo que deja entrever la necesidad de un análisis sobre la situación familiar de los adolescentes, permitiendo la interacción con todo el vínculo sociofamiliar y obtener mejores resultados en los procesos de aprendizaje.

Los tiempos actuales demandan enfocar la educación desde una visión humanista que coloque en el centro del esfuerzo formativo tanto a los adolescentes como a las relaciones humanas y al medio, teniendo como intención, que individuos capaces se pongan al nivel de su tiempo y colaboren en los cambios y transformaciones que se vienen operando a nivel social (Fuentes et al., 2021).

Tabla 2. Calificación de la relación con sus compañeros

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Buena	30	33%
Regular	37	41%
Mala	23	26%
Total	90	100%

La adaptabilidad, según Navarro et al. (2022), también sería un componente clave de la inteligencia emocional, dotando a las personas de la capacidad de ser flexible y gestionar el cambio de forma efectiva; y finalmente, el ejercicio de habilidades sociales que le permitan ajustarse al medio y el contexto en que se encuentra y asumiendo responsabilidad de las propias decisiones.

La encuesta a los estudiantes dejó como resultados que un 33% por lo general, tiene una buena relación con sus compañeros, el 41% afirmó que la relación es regular y el restante 26% manifestó que es mala. Se establece que la mayoría de estudiantes consideran que sí tienen una relación relativamente buena con sus compañeros de aula, entendiendo que esto facilita el uso de las competencias emocionales en ellos.

Esteves et al. (2020) afirma que la adolescencia es un periodo crítico donde las habilidades sociales juegan un papel importante en el desempeño personal de cada individuo, para lo cual la familia cumple un rol fundamental en el desarrollo y consolidación de dichas habilidades sociales, por consiguiente, resulta fundamental que el adolescente disponga de destrezas sociales favorables para que estas interacciones sean de calidad, ya que las habilidades adquiridas están presentes en la vida cotidiana de sus relaciones sociales

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Institución Educativa

Tabla 3. Facilidad para relacionarse, expresar ideas o resolver problema

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí	46	51%
No	24	27%
Tal vez	20	22%
Total	90	100%

Algunas de las necesidades sociales que se producen a la hora de relacionarse con otros, según Llamazares y Urbano (2020), son la seguridad emocional, el apoyo social y la intimidad corporal, por lo tanto, la influencia que ejercen los padres sobre los hijos es de vital importancia para su desarrollo como personas que forman parte de una sociedad.

La encuesta dejó como resultados que el 62% de los padres considera que a sus hijos le resulta fácil relacionarse con los demás, expresar sus ideas o resolver algún problema y el 38% restante afirmó que no se les hace fácil a sus hijos entablar una relación con los demás, por lo que deben acercarse más a sus hijos y ayudarlos a mejorar la manera de relacionarse con sus compañeros, facilitándose la expresión de sus ideas y pensamientos.

Las habilidades sociales y la creatividad son un elemento clave en la vida de los jóvenes, debido a que mediante estos dos constructos los adolescentes son capaces de establecer relaciones sociales positivas y solucionar cualquier conflicto que se le interponga; potencian aspectos positivos en los adolescentes como es un buen rendimiento académico y una alta autoestima, siendo imprescindible que las instituciones educativas trabajen estas competencias (González & Molero, 2022).

Tabla 4. Prioridad de su hijo por la interacción en redes sociales

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí	53	59%
No	27	30%
Tal vez	10	11%
Total	90	100%

Estrada et al. (2022) destacan que las habilidades sociales se pueden considerar como una variable cuyo desarrollo es muy importante en el desenvolvimiento de las personas ya que influye en diferentes ámbitos tales como el personal, familiar, académico y laboral, promoviendo la competitividad que se necesita para transitar hacia la madurez, fomentan el manejo de emociones y la toma de decisiones en situaciones de presión por parte de sus compañeros.

Un 70% de padres considera que para sus hijos es más fácil iniciar una conversación a través de las redes sociales y el restante 27% no lo cree así. Se establece que los padres de familia están conscientes que sus hijos pasan mucho tiempo interactuando en redes sociales, al punto de considerar que entablar una relación social es mucho fácil por un medio social que cara a cara.

En este sentido, Paredes (2021) señala que los jóvenes de la actualidad viven inmersos en ambientes sociales condicionados por la globalización, como un factor influyente cada vez más significativo, la noción de valores y cultura se entremezcla sin barreras fuera de los límites locales, lo cual a la par de traer nuevas oportunidades, trae también nuevos fenómenos sociales, como la interacción en plataformas digitales, con personas que no son parte de su vínculo social cercano.

Encuesta dirigida a los docentes de la Institución Educativa

Tabla 5. Adquisición de habilidades emocionales

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Observando/imitando	3	30%
Relacionándose con otros	5	50%
Experiencias	2	20%
Total	10	100%

En el ámbito educativo actual, la orientación educativa es considerada como un elemento básico para que se genere un ambiente formativo de calidad, puesto que permite establecer una relación de ayuda con los alumnos, desde el punto de vista personal social, académico y vocacional, así como el desarrollo de acciones preventivas y de desarrollo en el proceso de aprendizaje (Rojas et al., 2020).

La encuesta a los docentes dejó como resultados que un 30% considera que las habilidades emocionales se adquieren observando/imitando; el 50% refirió que se obtienen relacionándose con otros y el 20% restante por medio de experiencias, siendo importante al hablar de competencias emocionales, la relación que pueda establecerse entre los adolescentes para que se fortalezcan las habilidades sociales como el escuchar y la tolerancia.

Para Prieto y González (2022) las competencias emocionales son las estrategias que una persona posee para identificar, comprender, expresar y regular sus propias emociones, siendo relevante en el ámbito educacional, puesto que permite fomentar la resiliencia y evitar una trayectoria ascendente de comportamientos agresivos y problemas de salud mental.

Tabla 6. Importancia de habilidades emocionales para establecer relaciones

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí	6	60%
No	2	20%
Talvez	2	20%
Total	10	100%

Martínez et al. (2020) consideran que en la adolescencia surgen las mayores inquietudes del individuo, generándose la necesidad de autosuficiencia y la búsqueda de su propia identidad, mostrando diferencias con los padres al verse afectado el vínculo de la confianza y de la comunicación familiar, en la que se enfrenta la inseguridad de decisiones frente a factores de riesgo.

Para el 80% de docentes, las habilidades emocionales podrían ayudar a relacionarse mejor con los demás, mientras que el restante 20% restante refirió que no es prioritario. Es importante enfatizarles a los estudiantes la necesidad de la relacionarse con los demás y vivir en armonía en una convivencia en la que se resalten los valores prioritarios para entablar relaciones duraderas, fundadas en el respeto y la tolerancia.

Las emociones juegan un papel importante en la promoción de la salud mental, siendo definidas como reacciones o respuestas que manifiestan las personas ante situaciones externas o internas, en la que en forma específica, la conciencia emocional, es planteada como la capacidad para comprender las propias emociones y las de los demás, incluyendo la habilidad para captar y conocer el clima emocional de un contexto determinado, siendo una de las características básicas para el desarrollo adecuado de las demás competencias emocionales (Lagos et al., 2020)

CONCLUSIONES

La orientación psicopedagógica permite abordar las dificultades y desafíos emocionales de alta prevalencia en los estudiantes, que pueden incidir en el desarrollo de habilidades emocionales, repercutiendo en su relación con el entorno social, laboral y familiar del que forman parte, así como por el costo emocional y económico que a largo plazo representará para ellos.

El desarrollo de habilidades emocionales de adolescentes en las instituciones educativas en la actualidad se ha limitado a un segundo plano, dándosele mayor prioridad a la formación académica y tradicional, generándose un tipo de instrucción en la que se le disminuye la importancia que tienen los planes académicos complementarios orientados a fortalecer ciertas capacidades sociales de los estudiantes y favorecer, por ejemplo, el trabajo en equipo. La encuesta aplicada a la población de estudiantes dejó como resultados que un 33% considera tener una buena relación con sus compañeros, mientras que el 41% destacó que la relación es regular y el restante 26% exteriorizó que es mala, estableciendo con ello, que la mayoría de alumnos piensan que sí tienen una relación relativamente buena con sus compañeros de aula, concibiendo que esto facilita el desarrollo de habilidades emocionales en ellos.

La orientación psicopedagógica tiene como finalidad el desarrollo de habilidades emocionales, desarrollando una personalidad integral en los aspectos cognitivo y emocional en el adolescente, considerando a la educación como un proceso caracterizado por la relación interpersonal en donde se involucran fenómenos emocionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abad, L., Torres, L., Pérez, M., & Díaz, D. (2020). La orientación psicopedagógica para la prevención de la dependencia tecnológica en los adolescentes del Preuniversitario. *Revista Científica Ciencia Y Tecnología*, 20(28), 1-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.47189/rcct.v20i28.392>
- Esteves, A., Paredes, R., Calcina, C., & Yapuchura, C. (2020). Habilidades Sociales en adolescentes y Funcionalidad Familiar. *Comuni@cción*, 11(1), 16-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.33595/2226-1478.11.1.392>

- Estrada, E., Mamani, H., & Mamani, M. (2022). Eficacia de un programa psicoeducativo para desarrollar las habilidades sociales en adolescentes peruanos. *Revista Conrado*, 18(86), 32-38. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v18n86/1990-8644-rc-18-86-32.pdf>
- Fuentes, I., Hernández, M., & López, M. (2021). La estimulación socioemocional en los adolescentes. Una estrategia de orientación psicopedagógica. *Revista Científica Cultura, Comunicación y Desarrollo*, 6(3), 27–33. <https://doi.org/https://rccd.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/310>
- González, A., & Molero, M. (2022). Diferencias de sexo en habilidades sociales y creatividad en adolescentes: una revisión sistemática. *Revista Fuentes*, 24(1), 116-126. <https://doi.org/https://doi.org/10.12795/revistafuentes.2022.17471>
- Lagos, N., Ossa, C., Palma, M., & Arriagada, C. (2020). Autopercepción de desarrollo emocional de los estudiantes secundarios de la región de Ñuble, Chile. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 19(39), 17-27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21703/rexe.20201939lagos1>
- Laudadio, J., & Mazzitelli, C. (2020). Formación del profesorado: Estilos de enseñanza y habilidades emocionales. *Revista mexicana de investigación educativa*, 24(82), 853-869. Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v24n82/1405-6666-rmie-24-82-853.pdf>
- Llamazares, A., & Urbano, A. (2020). Autoestima y habilidades sociales en adolescentes: el papel de variables familiares y escolares. *Pulso. Revista De educación*(43), 99-117. <https://doi.org/https://doi.org/10.58265/pulso.4801>
- Martínez, S., Dieguez, R., & Hernández, I. (2020). Talleres de orientación psicopedagógica para la promoción de estilos de vida saludables en la adolescencia. *Revista Didáctica y Educación*, 11(6), 188–204. Obtenido de <https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía/article/view/1112>
- Navarro, G., Flores, G., & González, M. (2022). Inteligencia Emocional en estudiantes de la provincia de Concepción, Chile: un estudio comparativo con un instrumento piloto. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 21(47), 96-115 . <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21703/0718-5162202202102147005>

- Paredes, H. (2021). Orientación educativa: estrategias psicopedagógicas para el desarrollo de la autoestima en el estudiante. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(4), 5366-5382. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.695
- Prieto, C., & González, M. (2022). Desarrollo de Competencias Emocionales en estudiantes de séptimo y octavo de educación básica. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 48(1), 323-341. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052022000100323>
- Rojas, A., Domínguez, Y., Torres, L., & Pérez, M. (2020). El proceso de intervención psicopedagógica en el ámbito educativo. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 3(2), 45-51. <https://doi.org/https://doi.org/10.62452/shg60222>
- Velásquez, A., Vera, M., Zambrano, G., Giler, D., & Barcia, M. (2020). La orientación psicopedagógica en el ámbito educativo. *Dominio De Las Ciencias*, 6(3), 548-563. <https://doi.org/https://doi.org/10.23857/dc.v6i3.1299>
- Vera, Y., Bermúdez, B., & Torres, L. (2021). La orientación psicopedagógica para la convivencia escolar de los adolescentes de secundaria básica. *Revista Conrado*, 17(81), 59-65. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442021000400059&script=sci_arttext